

মার্কসের জীবন ও কাজ

শান্তনু দে

মানুষ ছিলেন তিনি, দোষেগুণে যথার্থ মানুষ, অমন মানুষ আমি এ-জীবনে দেখব না কখনও। (শেক্সপিয়ার, 'হ্যামলেট', প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

তিনি চাইলে কি-না হতে পারতেন।

অধ্যাপক, আইনজীবী, সাংবাদিক তো বটেই। কিন্তু সে পথ তাঁর নয়।

'পেশা নির্বাচনে একজন যুবকের ভাবনা'— স্কুলের শেষ পরীক্ষার রচনায় সতেরোর তরুণ মার্কস লিখলেন: শুধু নিজের জন্য খেটে একজন হয়তো বিরাট পণ্ডিত, ঋষি, বা কবি হতে পারেন, কিন্তু সত্যিকারের মহৎ বা সম্পূর্ণ মানুষ হবেন না।

'যদি কেউ শুধু নিজের জন্য খাটেন, তবে তিনি হয়তো পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত মানুষ হয়ে উঠবেন, অথবা একজন মহাজ্ঞানী, কিংবা হয়ে উঠতে পারেন একজন অসাধারণ কবি, কিন্তু তিনি কখনোই সত্যিকারের একজন নিখুঁত মহান মানুষ হয়ে উঠতে পারবেন না।'

'যদি আমরা জীবনের জন্য বেছে নিতে পারি এমন অবস্থান, যেখানে সমস্ত কাজের অধিকাংশই হবে মানবজাতির জন্য, তাহলে আর কোনও বোঝাই আমাদের নোয়াতে পারবে না, কারণ এই আত্মত্যাগ সবার মঙ্গলের জন্য, কোনও ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতার আনন্দই আমরা অনুভব করব না, বরং আমাদের আনন্দ যুক্ত হবে লক্ষ কোটি মানুষের আনন্দসুখের জন্য।'

'এমন পেশা বেছে নেওয়া জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা মানবজাতির সেবায় কাজ করার ব্যাপকতম সুযোগ উন্মুক্ত করে দেয়।'

মানবতার সেবা, এই পৃথিবীকে আরও মানবিক করে তোলা— সতেরো বছরের তরুণটির কাছে এই ছিল জীবনের কর্তব্য, জীবনকে সুখী করে তোলার উপায়। কৈশোরে মার্কস কী অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন ছিলেন, তা এই একটি রচনার মধ্যে দিয়েই বোঝা যায়।

যেমন কৈশোরে, তেমন পরবর্তী জীবনে— মার্কসের প্রিয় উদ্ধৃতি ছিল 'মানবিক কোনও কিছুই আমার পর নয়।'

পুরো মার্কসবাদী দর্শন ও অর্থনীতি মাথায় নিয়ে জন্মাননি মার্কস। যে শহরে তিনি জন্মেছেন, যে সময়ে তিনি বেড়ে উঠেছেন, সেই পরিবেশ, সেই প্রদেশ, সেই বিশ্ব থেকে মার্কসকেও একটু একটু করে বুঝতে হয়েছে মার্কসবাদ। একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে মার্কসবাদ। প্রিয় উক্তি ছিল ‘সংশয়ী হও, সবকিছু সম্পর্কে!’

৫ মে, ১৮১৮।

রাইন নদীর শাখার মজেলের কোলে জার্মানির সবচেয়ে পুরনো শহর ট্রিয়েরে মার্কসের জন্ম। পুরো নাম কার্ল হাইনরিখ মার্কস।

সেসময় ট্রিয়েরের জনসংখ্যা ছিল ১২,০০০। রোমান রাজত্বে ট্রিয়েরের প্রতিষ্ঠা। কার্লের জন্মের সময়েও এই শহরে ছিল প্রাচীন স্থাপত্যের চিহ্ন। আঠারো শতকের শেষদিকে এই শহরে এসেছিলেন মহাকাবি গ্যেটে। শহর ঘুরে তিনি লিখেছেন: ‘ভিতর থেকে দেখলে মনে হয় গির্জা, ভজনালয়, কনভেন্ট, কলেজের দেওয়ালগুলি যেন চেপে-ঠেসে ধরে আছে শহরটিকে, আর তারই মধ্যে নাইট ও স্বীকৃত ভিক্ষুকদের আবাস। আর বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, শহরটি ঘিরে আছে, বরণ বলা ভালো অবরোধ করে আছে— মঠ, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, কার্থুসীয় আশ্রম।’

ফ্রান্সের সীমান্ত লাগোয়া রাইন অঞ্চল প্রায় কুড়ি বছর (১৭৯৫-১৮১৪) ছিল ফরাসী শাসনের অধীন। ফরাসী বিপ্লবী বাহিনী রাইন এলাকা থেকে উৎখাত করেছিল সমস্ত খ্রিস্ট আর সামন্তপ্রভুদের। অবসান ঘটিয়েছিল দাসতন্ত্রের। বাতিল করেছিল সকল সামন্ততান্ত্রিক বোঝা। ঘোষণা করেছিল আইনের চোখে সকলে সমান। বলাই বাহুল্য, সকলে মানে— পুরুষরা। ফলে বুর্জোয়া অর্থনৈতিক প্রভাব ছাড়াও রাজনীতি-সাহিত্য-দর্শন বিষয়ে ফরাসী উদার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব পড়েছিল সেখানে। যা পরিবর্তনমুখী চেতনা সঞ্চার করেছিল।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ, প্রচলিত সীমান্ত-শুল্ক ব্যবস্থার অবসান ও ফ্রান্সের পণ্য রপ্তানির সুযোগের ফলে ১৮১০ সালের মধ্যে জার্মানির রুঢ়— ইউরোপের সবচেয়ে শিল্পপ্রধান (মুখ্যত বস্ত্রশিল্প) অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল, যদিও ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের তুলনায় এই শিল্পায়ন ছিল সামান্য। তবু, এই রাইনল্যান্ডেই গড়ে উঠেছিল জার্মানির প্রথম কারখানা। সঙ্গে সঙ্গে দু’টি নতুন শ্রেণি। শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত বুর্জোয়া, আর আধুনিক প্রোলেতারিয়েত।

বার্লিন গভর্নমেন্টের আশা ছিল আপাত উদার কতগুলি ব্যবস্থা নিয়ে রাইন ও মোজেল নদীর তীরবর্তী প্রদেশের অধিবাসীদের সহানুভূতি তাঁরা অর্জন করতে পারবেন। কিন্তু বড়ো তাড়াতাড়ি তাঁরা ফিরে গেলেন প্রত্যাশার অন্ধ প্রতিক্রিয়াশীল নীতিতে। রাইনল্যান্ডের মানুষের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে লাগলেন, যেন তাঁরা অধিকৃত প্রদেশের বাসিন্দা।

সবচেয়ে অন্ধকার এই প্রতিক্রিয়ার যুগেই কার্ল মার্কসের জন্ম।

কিন্তু তিনি বড়ো হয়ে উঠেছিলেন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে প্রক্রিয়ার সবচেয়ে প্রগতিশীল প্রদেশে, বুর্জোয়া আলোকপ্রাপ্ত ও মানবিকতায় উদ্বুদ্ধ একটি পরিবারে।

ট্রিয়ের শহরে কার্ল মার্কসের দাদু লেভি মার্কস ছিলেন একজন ইহুদী ধর্মযাজক। লেভি মার্কসের দ্বিতীয় পুত্র হার্শেল মার্কস ছিলেন কার্ল মার্কসের বাবা। কার্লের বয়স যখন ছ’বছর, তখন এই পরিবারটি প্রটেষ্ট্যান্ট ধর্ম গ্রহণ করে। হার্শেল লেভি নতুন নাম গ্রহণ করেন: হাইনরিখ মার্কস। তিনি শুধু সুশিক্ষিত আইনবিদই ছিলেন না, সাহিত্যচর্চায় ছিল বিশেষ অনুরাগ। লেজিং, ভলতেয়ার,

নেশো, কাণ্টের প্রতি ছিল বিশেষ আকর্ষণ। ঈশ্বরানুরাগী হলেও ধর্ম সম্পর্কে ছিলেন উদার। ১৮০৮, নেপোলিয়ানের ডিক্রী চাকরি ক্ষেত্রে ইহুদী-খ্রীষ্টান বৈষম্য অনেকটা দূর করলেও, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইহুদীদের উপর বেশকিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল। এই ডিক্রীর মেয়াদ ছিল ১৮১৮ পর্যন্ত। সেকারণেই, খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নয়, পরিবার প্রতিপালনের স্বার্থে জীবিকা রক্ষার জন্য হার্শেল মার্কসকে হতে হয়েছিল হাইনরিখ মার্কস। ছোট্ট ড্রিয়ের শহরে পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি পরিচিত ছিলেন, সহকর্মীদের কাছে ছিলেন সম্মানিত।

: লেনিনের ভাষ্যে, ‘পরিবারটি ছিল সচ্ছল ও সংস্কৃতিবান, কিন্তু বিপ্লবী নয়।’ *

মার্কসের বিপ্লবী জীবন বেছে নেওয়ার আগে তাঁর বাবা সবটা মেনে না নিলেও, দু’জনের আবেগপ্রবণ ঘনিষ্ঠতা ছিল শেষদিন পর্যন্ত। মার্কসের সঙ্গে সারা জীবন ধরে গভীর শ্রদ্ধায় রাখা ছিল বাবার একখানা ছবি। কখনও হাতছাড়া করতেন না। মার্কস যেদিন মারা যান, সেদিন এঙ্গেলস মার্কসের শবধারে রেখে দিয়েছিলেন এই ছবি।

নয় সন্তানের জননী কার্লের মা হেনরিয়েটা। কার্লরা ছিল চার ভাই, পাঁচ বোন। যৌবনে পা দেওয়ার আগেই ভাইরা মারা যায়। শেষ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন কার্ল ও তাঁর তিন বোন: সোফি, এমিলি আর লুইজি। পরিবারে কার্ল ছিল খুবই প্রিয়। শৈশব থেকেই তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ছিল প্রখর। চটপট বুদ্ধি খাটিয়ে মজার গল্প বানাবার ক্ষমতা ছিল। সেকারণে কিশোর কার্ল ছিল শিশুদের মধ্যমণি।

১৮৩০, ড্রিয়েরের ফ্রীডরিখ ভিলহেলম জিম্ন্যাসিয়ামে (উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল) ভর্তি করা হয় কার্লকে। বয়স তখন বারো। সে বছরই জুলাই বিপ্লব। আর কার্লের জীবনে নতুন এক পর্বের শুরু। স্কুলের সহপাঠীরা তাকে খানিকটা ভালোবাসত, খানিকটা ভয় করত। ভালবাসত কেননা, ‘বালকোচিত হইচই আর দুষ্টমিতে সবসময় তাকে পাওয়া যেত, আর ভয় করত কেননা ব্যঙ্গ করে এমন ছড়া বানাতে পারত, যে শত্রুদের কাছে মুখ দেখাবার জো থাকত না।’ বাবা মা আত্মীয়স্বজনের কাছে গল্প শুনে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন মার্কস-কন্যা এলিওনর।

কার্লের সঙ্গে একটু বেশি ভাব হয়েছিল তার চেয়ে সামান্য ছোট এডগার ফন ভেস্টফালেনের। মৃত্যু পর্যন্ত সেই বন্ধুত্ব ছিল অটুট। এডগারের সঙ্গে এই বন্ধুত্ব আচমকা ঘটে যায়নি। আসলে উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মী লুডভিক ফন ভেস্টফালেন পরিবারের সঙ্গে হাইনরিখ মার্কসের পরিবারের ছিল দীর্ঘদিনের জানাশোনা। দুই পরিবারের বাড়ি ছিল কাছাকাছি, কয়েকমিনিটের পথ। খুব অল্প বয়েস থেকেই দুই পরিবারের ছেলেমেয়েরা পরস্পরের বন্ধু। কার্লের দিদি সোফির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল দু’বছরের বড় জেনি ফন ভেস্টফালেনের। কার্ল ও জেনির মধ্যে গড়ে উঠেছিল গভীর আকর্ষণ। তবে কার্লের প্রতি এডগার ও জেনির যতোটা টান ছিল, তাদের বাবার টান তার চেয়ে কম ছিল না। প্রতিবেশী, বয়েসের তুলনায় একটু বেশি পাকা ছেলেটিকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন লুডভিক ফন ভেস্টফালেন। কার্লও তাঁকে শ্রদ্ধা করত পিতার মতো। ডক্টরেট থিসিস উৎসর্গ করেছিলেন তাঁকে। লুডভিকের প্রিয় গ্রন্থ ছিল হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসি। শেকসপিয়ারের একটি অংশ ইংরেজি ও জার্মান উভয় ভাষাতেই ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। বিশেষ পছন্দ করতেন রোমান্টিকতা।

বালক কার্লের কাছে লেখাপড়াই হয়ে উঠেছিল প্রধান ভাবনার বিষয়। ভলতেয়ার, লেসিং বা গ্যেটের মানবতাবাদী জগৎ সম্পর্কে বাবার সঙ্গে কথাবার্তার মতোই ভেস্টফালেনের রোমান্টিকতার জগতে ছিল তাঁর সমান পরিক্রমা। স্কুলের ছাত্র হিসেবে কার্ল ছিল প্রতিভাবান। সহজেই বুঝতে পারত সব জিনিস। কোনও ক্লাসে না ঠেকে ভালো নাছার পেয়ে উঠেছিল উঁচু ক্লাসে।

স্কুলের শেষ পরীক্ষায় তার ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে পরীক্ষা কমিশন বলেছিল, 'ছেলেটির গুণ আছে, প্রশংসীয় পরিশ্রমের সাক্ষ্য রাখতে পেরেছে প্রাচীন ভাষাগুলিতে, জার্মান ভাষায় ও ইতিহাসে। প্রশংসনীয় পরিশ্রমের সাক্ষ্য গণিতে। সীমাবদ্ধ পরিশ্রমের সাক্ষ্য কেবল ফরাসী ভাষায়।' কমিশন তাকে পাস করিয়ে দিয়েছিলেন 'এই আশায় যে তার গুণের পরিচয় পেয়ে তার সম্পর্কে যতোখানি উঁচু ধারণা হয়, সে তা চরিতার্থ করতে পারবে।'

লেনিন লিখছেন, 'ট্রিয়েরের স্কুল থেকে মার্কস প্রথমে বন এবং পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, আইনশাস্ত্র পড়েন, কিন্তু বিশেষ করে অধ্যয়ন করেন ইতিহাস ও দর্শন।'

অক্টোবর, ১৮৩৫। বন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন তিনি। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়, বিশেষত ইতিহাসের অসংখ্য বই কিনে, সেগুলির মধ্যে ডুবে থাকতেন। গ্রিক, রোমান উপকথা ও দর্শন, হোমার ও আধুনিক শিল্পের উপর ক্লাস, ইতিহাসের ক্লাসগুলিতে তিনি সব সময় যেতেন। বন শহরের জীবন ছিল রঙিন ও রোমান্টিক। যাতে তিনি খানিকটা বিভ্রান্ত ও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ছাত্রদের হই-ছল্লোড় সবসময় 'পানীয়বর্জিত' হত না, উল্লাসবর্জিত তো নয়ই। মার্কসও তাতে থাকতেন। হই-ছল্লোড় করে শান্তিভঙ্গ ও মাতলামি করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একদিনের জন্য আটক করে তাকে শাস্তি দিয়েছিল। তবে ছাত্রজীবন শুধু মদ খাওয়া আর গান গাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তখন কবিদের একটি সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তবে সাহিত্যের আগ্রহের পিছনে এই সমিতির ছিল রাজনৈতিক লক্ষ্য। ছেলের কাণ্ডকারখানা দেখে বাবা হাইনরিখ মার্কস রীতিমতো শঙ্কিত হন। প্রথম বছর শেষ হওয়ার আগেই বন বিশ্ববিদ্যালয়কে জানিয়ে দেন, অতঃপর কার্ল লেখাপড়া করবে বার্লিনে।

এ সময়েই জেনির প্রতি গভীর ভালোবাসা। ট্রিয়েরের সবচেয়ে সুন্দরী জেনি শুধু সৌন্দর্যে নয়, ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রে ছিলেন অসাধারণ। ১৮৩৬, গ্রীষ্মের শেষদিনগুলি সতেরোর তরুণ কার্ল কাটিয়েছিলেন বাবা-মা'র সঙ্গে, নিজেদের বাড়িতে। সে সময়ই জেনিকে ভালোবাসা জানিয়েছিলেন। জেনি হয়েছিলেন তাঁর প্রেময়শী। প্রেমিক-প্রেমিকাকে তারপরেও বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়েছিল দীর্ঘ সাত বছর।

অক্টোবর, ১৮৩৬। মার্কস রওনা হলেন বার্লিনের উদ্দেশে। পঁচিশ দিনের পথ। যাত্রা ডাক গাড়িতে। কারণ, তখন রেলপথের যোগাযোগ হয়নি। বন ছিল ছোট শহর, ট্রিয়েরের চেয়ে সামান্য বড়। আর বার্লিনে তখন তিন লক্ষের বেশি মানুষের বাস। বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৭০০। বার্লিনে তার তিনগুণ।

পাঁচ বছর আগেও এই বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়াতেন হেগেল। ১৮১৮-৩১, হেগেল শিক্ষকতা করতেন এখানে। মার্কস যখন বার্লিনে এসেছেন, তার আগেই কান্ট, ফিক্টের মৃত্যু হয়েছে, বঁচে নেই হেগেলও, পাঁচ বছর আগে জীবনাবসান হয়েছে। কিন্তু, জার্মান বুদ্ধিজীবীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে ছিল তাঁদের ধ্যানধারণা, সবার উপর হেগেলবাদ।

হেগেলের কাছে যাঁরা শিক্ষা শেষ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন লুডহিবগ ফয়েববাখ, ডেভিড স্ট্রাউস, ফ্রনো বাউয়ের। বাবার ইচ্ছা মার্কস আইনশাস্ত্র পড়ুক। আইনশাস্ত্র তখন জার্মান ছাত্রদের কাছে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সহজ রাস্তা।

মার্কস আইনশাস্ত্রে মন দিলেন। কিন্তু মন পড়ে রইল দর্শনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের পাঠ্যবস্তুতে। এখানেই পরিচয় তরুণ হেগেলপন্থীদের সঙ্গে।

হেগেলীয় দর্শন সম্পর্কে মার্কস খুব কমই জানতেন। ১৮৩৭, অসুস্থ হয়ে বার্লিন থেকে উঠে এলেন খানিকটা দূরে স্ট্রালোভে। সঙ্গে নিয়ে এলেন হেগেলের সমস্ত রচনা। অসুস্থ শরীর নিয়েই দিনরাত বারবার নিবিষ্ট মনে পড়লেন হেগেলের সমস্ত রচনা। বিশ্লেষণ শুরু করলেন। হেগেলের অনুগামীদের সঙ্গে বিতর্ক জুড়লেন। যোগ দিলেন হেগেলপন্থী তরুণ বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন ‘ডকটর ক্লাবে’। এবং কয়েকদিনের মধ্যেই সেরা বুদ্ধিজীবী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ফ্রনো বাউয়ের, অ্যাডলফ, রুটেনবার্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে বাঁধা পড়লেন। ১৮৪১, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ পর্যন্ত তিনি ছিলেন এই ক্লাবের সদস্য।

বাউয়ের, রুটেনবার্গের সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে বার্লিনের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে আরও সক্রিয় হতে লাগলেন মার্কস। প্রায়ই যেতেন থিয়েটারে। গ্যেটের ‘ফাউস্ট’ নাটকে মেফিস্টো চরিত্রে অভিনেতা কার্ল জেডেলমানের অভিনয় মার্কসের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ‘নিয়মিত যেতেন গণতান্ত্রিক লেখিকা বেটিনা ফন আরনিমের বাড়িতে।

এই সময়েই, ১৮৩৮ সালে মার্কসের বাবা মারা যান। বাবার মৃত্যুতে তাঁর আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হয়। পরের বছর, গোড়ার দিকে মার্কস শুরু করেন তাঁর ডক্টরেট নিবন্ধের কাজ। ডক্টরেটের বিষয় ছিল ‘ডিমোক্রেটীয় এবং এপিকিউরীয় জাগতিক দর্শনের মধ্যে পার্থক্য। এই দু’জন বিশিষ্ট গ্রিক দার্শনিকই ছিলেন বস্তুবাদী ধারণার প্রতিনিধি। মার্কস তার মধ্যে সমর্থন করেন ঈশ্বরে-বিশ্বাসে প্রকাশ্য-প্রতিবাদী এপিকিউরাসের নিরীশ্বরবাদকে। যা ছিল খ্রীষ্টীয় প্রকৃষ্ণীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরোক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা।

নিবন্ধের কাজ শেষ হয় ১৮৪১’র বসন্তে। কিন্তু বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবন্ধটি পেশ করতে মার্কসের আত্মমর্যাদায় বাধে। কারণ, ইতিমধ্যে সেখানে স্থান নিয়েছেন প্রতিক্রিয়ার পেশাদার মতাদর্শবাদীরা। সেকারণে মার্কস তাঁর ডক্টরেট নিবন্ধ পেশ করেন ইয়োনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরীক্ষক অধ্যাপক তাঁর নিবন্ধের খুব প্রশংসা করেন। বলেন, নিবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে ‘যেমন মেধা ও অন্তর্দৃষ্টি, তেমনই পাণ্ডিত্য।’ আর কোনও পরীক্ষা না দিয়েই ১৮৪১’র ১৫ এপ্রিল মার্কস অর্জন করেন ডক্টরেট।

ডক্টরেট প্রবন্ধের ভূমিকায় নিজেকে তিনি সর্গর্বে যুক্ত করেন প্রমিথিউসের সঙ্গে। প্রমিথিউস ছিল তাঁর কাছে একটি প্রতীক— স্বাধীনতার শহীদ, দেবতাদের শত্রু, মানবজাতির বন্ধু। উপকথায় প্রমিথিউস ক্ষুধা, ঠাণ্ডা ও অন্ধকার থেকে মানুষের মুক্তিতে সাহায্য করেছিলেন। দেবতাদের কাছ থেকে আগুন চুরি করেছিলেন। শিল্প ও বিজ্ঞানে বলীয়ান করেছিলেন মানবজাতিকে।

লেনিন লিখছেন, ‘দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে মার্কস তখনও ছিলেন হেগেলপন্থী ভাববাদী। বার্লিনে তিনি বামপন্থী-হেগেলবাদী (ফ্রনো বাউয়ের প্রমুখ) গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। হেগেলের দর্শন থেকে ঐরা নাস্তিক ও বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা করতেন।’

১৮৪১’র গ্রীষ্মে, তরুণ হেগেলপন্থী মোজেস হেস তাঁর বন্ধু আয়েরবাখকে লিখছেন, ‘শ্রেষ্ঠতম ও বর্তমানে জীবিতদের মধ্যে একমাত্র খাঁটি দার্শনিকের পরিচয় পাওয়ার জন্য এবারে তুমি নিজেকে তৈরি রাখতে পার। তিনি যোভাবেই নিজেকে প্রকাশ করুন (ছাপার হরফে অথবা বক্তৃতায়), জার্মানির দৃষ্টি তিনি নিজের দিকে টানবেন। ড. মার্কস তাঁর নাম, আমার কাছে তাঁর স্থান এতই উঁচুতে— এখনও বয়েসে খুব তরুণ (খুব বেশি হলে বয়স সম্ভবত চকিঁশ) হলেও— মধ্যযুগের ধর্ম ও রাজনীতিকে শেষ ঘা তিনিই দেবেন। তাঁর মধ্যে রয়েছে প্রখরতম মেধার সঙ্গে গভীরতম দার্শনিক আন্তরিকতা। এমন একটি মানুষকে ভাবতে চেষ্টা করো— যাঁর মধ্যে মিলিত হয়েছেন রুশো, ভলতেয়ার, হোলবাখ,

লেসিং, হাইনে ও হেগেল— কথাটা লক্ষ্য করো, মিলিত হয়েছেন, প্রক্ষিপ্ত হননি— এই মানুষটিই হচ্ছেন ড. মার্কস।’

হেগেলীয় শিবির তখন প্রায় দ্বিধাবিভক্ত। প্রগতিশীল শিবিরে মার্কস, ব্রুনো এবং আর্নোল্ট রুগে। এদিকে হেগেলীয় ভাববাদের বিরুদ্ধে ফয়েরবাখের রচনা বিরাট আলোড়ন ফেলেছে জার্মান দার্শনিক জগতে।

ব্রুনো এবং ফয়েরবাখের সঙ্গে ‘দার্শনিক তত্ত্ব’ নিয়ে সাময়িক পত্রিকা বের করবেন বলে মার্কস বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ নেবেন বলে ঠিক করেন। ব্রুনো তখন বন বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার। প্রংশীয় কর্তৃপক্ষ কোনও গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ধ্যানধারণাকে টু শব্দও করতে দিচ্ছে না। বন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অনেকের চাকরি গিয়েছে। ফয়েরবাখকে প্রথম অধ্যাপকের পদ থেকে অপসারণ করা হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। ব্রুনো বরখাস্ত হন, শেষে বিতাড়িত। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হওয়ার আশা ত্যাগ করতে হয় মার্কসকে। যৌবনের সমস্ত প্রাণশক্তি নিয়ে আত্মোৎসর্গ করেন মানবজাতির কল্যাণে। সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন রাজনৈতিক আন্দোলনে।

লেনি লিখছেন, ‘এদিকে ফয়েরবাখ ধর্মতত্ত্বের সমালোচনা করতে শুরু করেছেন, বিশেষ করে ১৮৩৬ সালের পর থেকে, এবং আকৃষ্ট হন বস্তুবাদের দিকে, যা ১৮৪১ সালে প্রধান হয়ে ওঠে তাঁর দর্শনে (স্ট্রীটধর্মের সারমর্ম)। ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর ‘ভবিষ্যৎ দর্শনশাস্ত্রের মূলসূত্র’। ফয়েরবাখের এইসব রচনা সম্পর্কে পরে এঙ্গেলস লিখছিলেন, এইসব বইয়ের ‘মুক্তিদায়ী প্রভাব প্রত্যেকের অভিজ্ঞতাতেই ছিল অনুভব করার মতো’, ‘আমরা সকলে (অর্থাৎ মার্কসসহ বামপন্থী হেগেলবাদীরা) অবিলম্বে হয়ে গেলুম ফয়েরবাখপন্থী।’

এদিকে মার্কসের সামনে তখন একটাই পথ— সাংবাদিকতা। ছাত্র জীবনেই সাংবাদিকতার শুরু। রুগের সম্পাদনায় তরুণ হেগেলপন্থীদের মুখপত্র ‘হ্যালো বার্ষিকী’তে। রুগের সেই পত্রিকা জন্মের আড়াই বছর বাদেই বন্ধ হয়ে যায়। ড্রেসডনে গিয়ে রুগে বের করেন নতুন সাময়িক পত্রিকা ‘জার্মান ইয়ারবুক’। মার্কসের একাধিক আলোচনা এতে প্রকাশ পায়। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই প্রংশীয় সরকার পত্রিকার কঠরোধ করে।

প্রংশীয় রাজের সেন্সর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কলম ধরেন মার্কস। সেন্সর ব্যবস্থাকে মোলায়েম বা অদলবদল করা নয়, মার্কস লেখেন, প্রতিক্রিয়াশীল সেন্সর ব্যবস্থাকে পুরোপুরি বরবাদ করতে হবে। ‘অবলুপ্তিই হচ্ছে সেন্সর ব্যবস্থার একমাত্র যথার্থ নিরাময়।’ এই নিবন্ধ লিখেই তিনি সরাসরি এসে পড়েন রাজনৈতিক সংগ্রামে। এই প্রথম প্রকাশ্যে দাঁড়ান প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে। এই নিবন্ধ থেকেই বেরিয়ে আসে তাঁর পরিচয়— একজন বিপ্লবী গণতন্ত্রী— যিনি প্রতিক্রিয়াশীল পরিবেশের শুধু সংস্কার নয়, চান তার আমূল পরিবর্তন। সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে মার্কসের নিবন্ধ যথারীতি সেই একই সেন্সরশিপের শিকার হয়। রুগে সেটি প্রকাশ করেন সুইজারল্যান্ডে। ১৯৪৩ সালে একটি প্রবন্ধ সংগ্রহে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বইটি নিষিদ্ধ হয় প্রংশিয়াতে। নিজের নামে নয়, মার্কস নিবন্ধটি লিখেছিলেন ‘রাইনল্যান্ডার’ ছদ্মনামে। রাইনল্যান্ডার নামটি ছিল গণতন্ত্রীদের পক্ষ থেকে এলবে নদীর পূর্বদিকের প্রতিক্রিয়াকে একটি চ্যালেঞ্জ।

১৮৪২, প্রংশীয় রাইন প্রদেশের উদীয়মান বুর্জোয়ারা কোলোন শহরে (রাইনল্যান্ডে, অর্থনৈতিক ও বৌদ্ধিক দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা শহর) একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। নাম রাইনিশ

জাইভুঙ। তাঁরা জড়ো করেন তরুণ হেগেলীয়দের। মার্কসের প্রস্তাবে পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক হন তাঁর পুরনো বন্ধু রুটেনবার্গ। ওই বছরই মে মাসে রাইন প্রাদেশিক সংসদের সমালোচনা করে মার্কসের লেখা সাড়া ফেলে দেয় চারদিকে। লেখা ছাড়াও পত্রিকা সম্পাদনার কাজেও তাঁর ছিল বড় ভূমিকা। অক্টোবরের ১৫ তারিখ মার্কস পত্রিকার সম্পাদক হন। সম্পাদক হিসেবে তিনি বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখা লিখতে থাকেন। রাইন প্রদেশের বাইরে প্রশিয়াতে, এমনকি প্রশিয়ার বাইরেও পত্রিকার কদর বাড়তে থাকে।

তখনও বন্ধুত্ব দানা বাঁধেনি। মার্কস সম্পাদক। আর এক্সেলস সেই পত্রিকার সংবাদদাতা। এক্সেলস আগে বার্লিন থেকে প্রতিবেদন পাঠাতেন। মার্কসের সম্পাদনার সময় পাঠাতেন ইংল্যান্ড থেকে। মার্কসের পরিচালনায় রাইনেশের গ্রাহক সংখ্যা অক্টোবরে যেখানে ছিল ৮৮৫, চার সপ্তাহের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৮০০, আট সপ্তাহ পরে ৩৪০০। পত্রিকাটি হয়ে ওঠে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও প্রগতির মুখপত্র।

মার্কসের রচনায় সরকারের গা জ্বলে যায়। ‘গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক’ নিয়ে মার্কসের রচনা তারা নিষিদ্ধ করে দেয়। সেম্বরশিপ বিধিতে কোনও কিছুই আর প্রকাশ করা যায় না। কার্যত সংবাদপত্রটি নিষিদ্ধ হয়। মার্কসের কলম দিয়ে তখন বিপ্লবী সাংবাদিকতার আশ্বিন ঝরছে। যে তাত্ত্বিক মতামত প্রকাশ করছেন, তাতে তখন তিনি তরুণ হেগেলীয়দের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন। ত্রুফ্রুদ তরুণ হেগেলীয়রা গঠন করেন নতুন সংগঠন— ‘দ্য ফ্রি’। সরকার ও গির্জার বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ তৈরির ‘অপরোধে’ ১৮৪৩ সালের ৩১ মার্চ থেকে পত্রিকাটি বেআইনী করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। প্রতিবাদে হয় আন্দোলন। মার্কসের লেখার উপরই সরকারের প্রধান রাগ। মার্কস ততোদিন পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, মালিকদের মতিগতি দেখে তার আগেই পদত্যাগ করেন। যদিও, তাতেও পত্রিকাটিকে টিকিয়ে রাখা যায়নি।

‘পত্রিকায় কাজ করে মার্কস বুঝলেন রাজনৈতিক অর্থনীতির সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় নেই, তাই এ বিষয়ে তিনি সাগ্রহে পড়াশোনা করতে শুরু করলেন।’ লিখছেন লেনিন।

এইবার নতুন উদ্যমে পড়াশোনা করতে গিয়ে সাঁ সিমর প্রুধোর দেখা পেলেন মার্কস। তাঁর চোখে পড়ল ফরাসি সমাজতান্ত্রিক চিন্তার বিশেষত্ব। এর মধ্যেই তিনি পান এক সমৃদ্ধ জীবনদর্শনের দিকনির্দেশ।

এর মধ্যেই জেনির বাবা প্রয়াত হন। তাঁর অবর্তমানে, অনেক বাধা পেরিয়ে জেনির সঙ্গে বিয়ে। মধুচন্দ্রিমা সেরে প্রথম মাস কাটান জেনির মায়ের বাড়িতে। এখানে একদিন এসে হাজির হন প্রশ্ণীয় প্রশাসনের একজন দুঁদে গোয়েন্দা। গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে মার্কসকে সরকারি চাকরিতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেন। মার্কস ঘৃণার সঙ্গে উৎকোচ দেবার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এরপরেই দু’জনে চলে যান ফরাসী দেশে— প্যারিসে। সেইসঙ্গেই শুরু দু’জনের অনটন আর আত্মত্যাগের জীবন।

প্যারিসে তখন যেন বুদ্ধিজীবীদের মেলা বসেছে। বার্লিন বা বনে যা সম্ভব নয়— প্যারিসে তা সম্ভব। রুগে আগেই চলে এসেছেন। হাইনে, বাকুনি, প্রুঁধো, কাবে-র মতো তরুণ বুদ্ধিজীবীরা তখন উজ্জ্বল করে আছে ফ্রান্সের চিন্তাজগত। এখানে মার্কস, বিপ্লবী সর্বহারার সঙ্গে তাঁর প্রথম রাজনৈতিক যোগাযোগ শুরু করেন। পত্রিকার জন্য বিখ্যাত লোকদের জোগাড় করেন। শেষে বের হল পত্রিকা। নাম জার্মান-ফরাসী ইয়ারবুক। ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৪। প্রথম দুই সংখ্যা একসঙ্গে। মার্কস

ছাড়া লেখকদের তালিকায় এঙ্গেলস, হাইনে, হারউইগ, বার্জেস। মার্কসের লেখা প্রবন্ধ দু'টি ছিল: 'ইহুদী প্রশ্ন সম্পর্কে' এবং 'হেগেলীয় অধিকার দর্শনের সমালোচনীয় ভূমিকা'।

এই প্রবন্ধ দু'টিতে হেগেলের ভাববাদকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন মার্কস। এবার তিনি প্রকাশ্যেই নিজেকে ঘোষণা করেন বস্তুবাদী হিসেবে। কিন্তু, ফয়েরবাখের বস্তুবাদকে ছব্ব গ্রহণ করতে গিয়ে তাঁর মননশীল বিচারবুদ্ধি অতৃপ্ত থেকে যায়। এই পত্রিকায় মার্কস পূঁজিবাদী সমাজের ধ্বংস এবং নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টির কর্ণধার হিসেবে সর্বহারার ভূমিকা প্রথম ব্যাখ্যা করেন। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের এটাই ছিল সূচনা।

পত্রিকাটি যদিও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কারণ, প্রথমত আর্থিক সংগতি ছিল না। দ্বিতীয়ত, রুগের সঙ্গে মার্কসের মতের অমিল হতে শুরু হল। মার্কস তখন সমাজতন্ত্রে আচ্ছন্ন। রুগে নিলেন উলটো পথ। শেষ পর্যন্ত দু'জনের সম্পর্কই ছিল হল। মার্কস হয়ে পড়লেন নিঃশ্ব। এদিকে জেনি সন্তানসন্তবা।

১৮৪২, নভেম্বরের শেষের দিকে দু'জনের মুখোমুখি সাক্ষাৎ। কোলোন থেকে প্রকাশিত 'রাইনিশ জাইতুং' পত্রিকার সম্পাদক মার্কস। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ওই পত্রিকার ইংল্যান্ডের সংবাদদাতা এঙ্গেলস। যদিও, তাতে আলোচনা বিশেষ এগোয়নি। তবে, প্যারিসে জার্মান-ফরাসী ইয়ারবুক পত্রিকায় এঙ্গেলসের লেখা দেখে মার্কসের বুঝতে অসুবিধা হয়নি তাদের চিন্তাধারা এগোচ্ছে একই দিকে। তাঁরা পরস্পরকে এ ব্যাপারে লিখতে শুরু করেন। বন্ধুত্বের শুরু এখন থেকেই।

এঙ্গেলসের বাড়িও প্রুশিয়ার রাইন প্রদেশে। ২৮ নভেম্বর, ১৮২০। মার্কসের জন্মের দু'বছর বাদে বারমেনে এক সুতাকল মালিকের পরিবারে তাঁর জন্ম। বাড়িতে ছিল রক্ষণশীল মনোভাব ও ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রভাব। বারমেনে সাধারণ কর্মচারীর কাজ করার পর অবসর সময়ে তিনি পড়তে শুরু করেন ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, বিদেশী ভাষা। পরিচিত হন প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে। বার্লিনে ও ইংল্যান্ডে যুক্ত হন সাংবাদিকতার সঙ্গে।

এদিকে, জার্মান-ফরাসী ইয়ারবুক প্রেস থেকে বেরোতে না বেরোতেই আতঙ্কিত প্রুশীয় গভর্নমেন্ট পত্রিকার বিরুদ্ধে ঝাণিয়ে পড়ে। রাজা ছকুম জারি করেন: পত্রিকার কপি ভিতরে নিয়ে আসা যেভাবেই হোক বন্ধ করতে হবে। মার্কস, হাইনে ও অন্যান্য লেখকরা প্রুশিয়ার মাটিতে পা দিলেই তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। পুস্তক বিক্রোতাদের সতর্ক করে দেওয়া হয় তারা যেন পত্রিকাটির বিক্রি না করে। পুরনো বইয়ের দোকানে গন্ধ শুঁকে বেরোতে শুরু করে পুলিশ।

সর্বহারার দৃষ্টিভঙ্গীর নীতিগুলি এখানে সূত্রায়িত করতে থাকেন মার্কস। প্যারিসে বসে তিনি লক্ষ্য করেন বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব নিয়ে তর্কবিতর্ক। বিভিন্ন দেশের শ্রমিক সংগঠন ও তাদের নেতাদের সঙ্গে মিলিত হন। বিশ্ব সম্পর্কে বস্তুবাদী ও দ্বন্দ্বিক মতবাদ গ্রহণে তিনি প্রুঁধোকে টেনে আনার চেষ্টা করেন। অধ্যয়ন, গবেষণা ও তাত্ত্বিক বিকাশের কাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হন শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে। এপ্রিল-আগস্ট, ১৮৪৪, মার্কস লেখেন ইকনমিক অ্যান্ড ফিলসফিক্যাল ম্যানুসক্রিপ্ট। তবে লেখাটি ছিল অসমাপ্ত। প্রকাশিত হয় আরও নব্বই বছর পরে, ১৯৩২ সালে। সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে, 'অর্থনৈতিক-দার্শনিক পাণ্ডুলিপি' নামে।

ওই বছরই মে দিন। মার্কস দম্পতির কাছে এক আনন্দের দিন। ঘরে আসে প্রথম সন্তান। একটি সুস্থ কন্যা। বাবার ইচ্ছা মেনে তাঁর আদরের জেনির নামে রাখা হয় মেয়েটির নাম।

এই সময়েই, মার্কস তখন সবে 'পবিত্র পরিবার' লিখতে শুরু করেছেন। ১৮৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে, প্যারিসে এসে হাজির এঙ্গেলস। ইংল্যান্ড থেকে জার্মানিতে যাচ্ছিলেন তিনি। দশদিনের

জন্য কাটান মার্কসের সঙ্গে। এটা ছিল ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার। প্যারিসে তাঁর সহগামী কমরেডদের সঙ্গে এঙ্গেলসের পরিচয় করিয়ে দেন মার্কস। দু'জনে একসঙ্গে শ্রমিকদের সভায়, সমাবেশে যোগ দেন। সেসময় বিশেষ গুরুত্বের বিষয় ছিল প্রুধোর মতবাদ, ১৮৪৭ সালে 'দর্শনের দারিদ্র্য' গ্রন্থে যে মতবাদকে মার্কস তুলোধুনো করে ছাড়েন। প্রতিদিনের মতবিনিময়ে মার্কস-এঙ্গেলস অনুভব করেন কী তত্ত্ব, কী প্রয়োগে তাঁরা সম্পূর্ণ একইভাবে ভাবছেন। কথাটা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে প্যারিসে থাকতেই এঙ্গেলস লিখে দেন 'পবিত্র পরিবারে' তাঁর নিজের অংশ, যার প্রকাশ ১৮৪৫ সালে। দু'জনের একসঙ্গে লেখা বই এই প্রথম।

পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন মতবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালিয়ে তাঁরা গড়ে তোলেন বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রের, বা সাম্যবাদের (মার্কসবাদের) তত্ত্ব ও রণকৌশল।

দু'জনের সেই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব একমাত্র শেষ হয়েছিল মৃত্যুতে। লেনিনের ভাষায়, 'মানুষের বন্ধুত্ব সম্পর্কে প্রাচীনকালের সবচেয়ে মর্মস্পর্শী কাহিনীকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে মার্কস-এঙ্গেলসের বন্ধুত্বের এই সম্পর্ক।'

এদিকে, প্যারিসে মার্কসের কার্যকলাপের উপর প্রথম দিন থেকেই কড়া নজর রাখছিল প্রুশীয় গভর্নমেন্ট। শেষে, ১৮৪৫ সালের জানুয়ারিতে তারা ফরাসী কর্তৃপক্ষকে দিয়ে মার্কসকে দিয়ে বিতাড়িত করতে সমর্থ হয়। মার্কসের উপর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্যারিস ছাড়ার এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে ফ্রান্স ছাড়ার নির্দেশ জারি হয়। এই উৎকট নির্দেশের বিরুদ্ধে লিবার্যাল পত্রপত্রিকা সরব হলে ফরাসী গভর্নমেন্ট মার্কসের কাছে প্রস্তাব দেয়, সমস্ত প্রুশীয়-বিরোধী প্রচার থেকে বিরত থাকলে তিনি থেকে যেতে পারেন প্যারিসে। মার্কস জানিয়ে দেন তিনি ফ্রান্স ছাড়বেন। জার্মানিতে ফেরার উপায় নেই। কারণ প্রুশীয় সীমান্তে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা।

শেষে মার্কস আশ্রয় নেন বেলজিয়ামে। ক'দিন বাদে ঘরের আসবাবপত্র বিক্রি করে আসার ভাড়া জোগাড় করে জেনিও চলে আসেন ব্রাসেলসে। সঙ্গে ন'মাসের শিশুকন্যা। ব্রাসেলসে পুলিশের নিষেধাজ্ঞা ছিল তিনি সমকালীন রাজনীতি নিয়ে কিছু লিখতে পারবেন না। ফলে জীবিকা অর্জনের সমস্ত পথ মার্কসের কাছে বন্ধ। তিন বছর বেলজিয়ামে কাটান মার্কস। আর্থিক অনটনের মধ্যেও কঠোর পরিশ্রম করেন। প্রথম আঠারো মাসের মধ্যে এঙ্গেলসের সঙ্গে লেখেন দুনিয়া কাঁপানো বই: 'থিসিস অব ফয়েরবাখ' এবং 'দ্য জার্মান ইডিওলজি'।

মার্কসকে নিয়ে খুব দুঃশিষ্টায় পড়ে বেলজিয়াম সরকার। সবসময় তাঁর উপর কড়া নজর রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় পুলিশকে। একদিকে পুলিশের হয়রানি, অন্যদিকে প্রচণ্ড আর্থিক অনটন। তার মধ্যেও মার্কসের পরিবার ছিল সুখী, প্রাণবন্ত ও সর্বহারার কল্যাণে উৎসর্গীকৃত। সব দেশের বিপ্লবী ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের আড্ডাখানা। এখানেই দ্বিতীয় কন্যা সন্তান ও পুত্র সন্তানের জন্ম। কন্যার নাম রাখেন ল্যরা। আর জেনির ছোট ভাই, মার্কসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এডগারের নামে রাখা হয় পুত্রের নাম— এডগার। এপ্রিল, ১৮৪৫। মার্কসের পাশে একটি বাড়ি ভাড়া নেন এঙ্গেলস। জেনির সঙ্গে এই প্রথম এঙ্গেলসের পরিচয়।

ইংল্যান্ড তখন ছিল সবচেয়ে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ। ইংরেজী ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, বিশেষত অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করতে ১৮৪৫ সালের শেষের দিকে ইংল্যান্ডে আসেন মার্কস-এঙ্গেলস। লন্ডন ও ম্যানচেস্টারে তাঁরা প্রায় দু'সপ্তাহ ছিলেন। এঙ্গেলসের আয়ত্তে ছিল ইংরেজী ভাষা, কিন্তু মার্কসকে তখনও শিখতে হবে। শ্রমিক আন্দোলনের নেতা ও বিশিষ্ট

বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মার্কসের পরিচয় করিয়ে দেন এঙ্গেলস। দু'জনে মিলে শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্য সাধনের চেষ্টা করেন, তাদের সর্বোত্তমভাবে সহায়তা করেন।

‘জার্মান ইউওলজি’ রচনার কাজ মার্কস-এঙ্গেলস দু'জনে একসঙ্গে করলেও, ইতিহাসের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের তত্ত্ব রচনায় মার্কসের ভূমিকাই ছিল প্রধান। মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস লিখছেন, মৌলিক মতবাদগুলির অধিকাংশই, বিশেষত সেগুলির চূড়ান্ত রূপদান হয়েছে মার্কসের হাত দিয়েই। আর এটাই সর্বহারার বিপ্লবী মতবাদের পূর্ণাঙ্গ রূপ। এখানেই প্রথম বলা হয়, সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের জন্য সর্বহারাকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে হবে বিপ্লবের মাধ্যমে। শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বের তত্ত্ব প্রথম রূপ পায় এখানে। ভবিষ্যতে সাম্যবাদী সমাজের রূপরেখাও তাতে অঙ্কিত হয়, যা বিজ্ঞানসম্মত।

জার্মান ইউওলজি একটি বৃহৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। এবং তা সমাজবিজ্ঞানে সত্যিকারের বিপ্লব। কিন্তু দু'খণ্ডের এই বইটি প্রকাশ করার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বিচ্ছিন্নভাবে অধ্যয়নগুলি প্রকাশিত হয় মাত্র। শেষে, ১৯৩২ সালে পূর্ণাঙ্গ রূপে দু'খণ্ড বই প্রকাশিত হয় সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে। যদিও জার্মান ইউওলজি'র সারকথা আরও মার্জিত ও নিখুঁতভাবে অনতিবিলম্বে মার্কস প্রকাশ করেন ‘দর্শনের দৈন্য’ এবং ‘কমিউনিস্ট ইশতেহারে’।

১৮৪৭, প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত গোটা ধনতান্ত্রিক দুনিয়া। ইউরোপে বইছে শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার। সর্বহারার আন্দোলনে অগ্রগামী অংশকে ঐক্যবদ্ধ করে সর্বহারার পার্টি গঠনে তৎপর হন মার্কস-এঙ্গেলস। বিশ্ব ইতিহাসে সর্বহারার ভূমিকা সম্পর্কে মার্কসের তত্ত্ব থেকেই অনুভূত হয় শ্রমিকশ্রেণির নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠনের অপরিহার্যতা।

জার্মান ইউওলজি নিয়ে কাজ করার সময়ই ১৮৪৬'র ফেব্রুয়ারিতে ব্রাসেলসে কয়েকজন সমমনোভাবাপন্ন কমরেডদের সঙ্গে একজোট হয়ে মার্কস-এঙ্গেলস প্রতিষ্ঠা করেন ‘কমিউনিস্ট যোগাযোগ কমিটি’। মার্কস বিশ্বাস করতেন, যে পরিস্থিতি চলছে তাতে একটি সর্বাঙ্গিক আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট প্রচার গড়ে তুলতে হলে এই হচ্ছে সেরা পথ। এই প্রচারই ক্রমে ধাপে ধাপে একটি কমিউনিস্ট কর্মসূচিকে ঘিরে খাঁটি বিপ্লবী শক্তিগুলিকে জড়ো করতে পারবে। রচিত হবে প্রলোটারিয়েতের জন্য প্রয়োজনীয় পার্টির পথ। ঘটনাবলীর পরবর্তী গতিতে এই চিন্তাই নির্ভুল পরিণত হয়েছে। কয়েক মাসের মধ্যেই কমিউনিস্ট যোগাযোগ কমিটি গড়ে ওঠে লন্ডন, প্যারিস, লা হাভর, কোপেনহেগেন, কোলোন, এলবেরফেল্ট, হামবুর্গ, কীল ও অন্যান্য শহরে। ক্রমে ব্রাসেলস কমিটি হয়ে ওঠে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতাদর্শ ও রাজনীতির কেন্দ্র।

প্যারিস ও লন্ডনে তখন ছিল বিভিন্ন কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের ঝোঁকসম্পন্ন ব্যক্তিদের ‘লীগ অব দি জাস্ট’ নামে একটি সংগঠন। মার্কস-এঙ্গেলসকে তাতে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু তাদের কাল্পনিক সংকীর্ণতাবাদী ও চক্রান্তকারী কার্যকলাপের জন্য মার্কস-এঙ্গেলস তা প্রত্যাখ্যান করেন। যদিও, বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক মতের জটিল বিবর্তনে সদস্যদের মধ্যেও পরিবর্তন আসে। মার্কস-এঙ্গেলসের প্রভাবে কয়েকজন সদস্য একটি শক্তিশালী পার্টি গঠনে ১৮৪৭ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে আন্তর্জাতিক কংগ্রেস করার প্রস্তাব দেন। এই কংগ্রেসে আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত কী হবে, তা নিয়ে অনেক সংশয় ছিল। লীগ অব দি জাস্টের নেতারা এজন্য মার্কস-এঙ্গেলসের সহায়তা চান। প্রথম কংগ্রেস হয় লন্ডনে, ১৮৪৭ সালের জুনে। আর্থিক সংগতি না থাকার কারণে মার্কস লন্ডনে যেতে পারেননি। তবে বিস্তৃতভাবে তিনি তাঁর নির্দেশ ও পরামর্শ পাঠিয়ে দেন। মার্কস

জানতে, লন্ডন কংগ্রেসে তাঁর কথা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গেই উপস্থিত করা হবে। কেননা প্যারিস ৮৫-এর প্রতিনিধি হিসেবে এঙ্গেলস তাতে যোগ দিচ্ছেন।

মার্কস-এঙ্গেলসের প্রস্তাবে এই কংগ্রেসে ‘লীগ অব দি জাস্টেস’র নতুন নামকরণ হয় কমিউনিস্ট লীগ। ‘সকল মানুষ ভাই-ভাই’ স্লোগানের জায়গায় নতুন রণধ্বনি ‘দুনিয়ার মজদুর, এক হও।’

১৮৪৭’র ২৯ নভেম্বর লন্ডনে শুরু হয় কমিউনিস্ট লীগের দ্বিতীয় কংগ্রেস। চলে প্রায় দু’সপ্তাহ ধরে। এটি তখন আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বমূলক মঞ্চ। জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড এবং বেলজিয়াম থেকে প্রতিনিধিরা এসে যোগ দিয়েছেন। এবারেও মার্কসও উপস্থিত, ব্রাসেলসের প্রতিনিধি হিসেবে। আছেন এঙ্গেলসও, প্যারিস চক্রের প্রতিনিধি হিসেবে।

কংগ্রেসে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ পড়ে পার্টি কর্মসূচীর উপর। মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের খসড়া উপস্থিত করেন। দৈনন্দিন খাবারের জন্য প্রতিনিধিদের অধিকাংশই দিনের বেলায় কাজ করতে বাধ্য হতেন বলে আলোচনা হতো কেবলমাত্র সন্ধ্যায়। আটটি সন্ধ্যা ধরে চলে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা। শেষে সকল প্রতিনিধি মার্কস-এঙ্গেলসের কর্মসূচীগত ও রণকৌশলগত মূলনীতিগুলি সমর্থন করেন। সেইসঙ্গেই লীগের প্রথম কংগ্রেসে তাঁরা যে গঠনবিধি পেশ করেছিলেন, সমর্থন করেন সেটিও। গঠনবিধিও গৃহীত হয় সর্বস্বতক্রমে। ‘পার্টির তত্ত্বগত ও বাস্তব কর্মসূচী বিস্তৃতভাবে রচনা করা ও প্রকাশ করার’ (কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার তৈরির) দায়িত্ব দেওয়া হয় মার্কস-এঙ্গেলসকে।

কমিউনিস্ট লীগ গোটা ইউরোপে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে নতুন গতি সঞ্চার করে। একইসঙ্গে লীগের উপর শুরু হয় ব্যাপক আক্রমণ। মার্কস-এঙ্গেলস বোঝেন লীগের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আর সে পুরনো পদ্ধতিতে চলতে পারে না। কমিউনিস্ট লীগকে কখনোই চিরকালের জন্য সর্বহারার আদর্শ পার্টি হিসেবে মার্কস দেখেননি। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা পর্বে এটি ছিল প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন।

আদর্শ ছিল বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ। কর্মসূচী ছিল কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার। যা পরবর্তীকালে ব্যাপক কমিউনিস্ট সংগঠন, কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অগ্রদূত। এটাই সর্বহারার প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন। লীগের নেতারা পরবর্তীকালে হয়েছিলেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নেতা। মার্কসের চেষ্টায় ১৮৫২ সালের ১৭ নভেম্বর লন্ডনে অনুষ্ঠিত লীগের সভায় লীগের কাজ গুটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

কমিউনিস্ট লীগের দ্বিতীয় কংগ্রেস শেষ হওয়ার পর ১৮৪৭’র ডিসেম্বরে মার্কস ফিরে আসেন ব্রাসেলসে, আর এঙ্গেলস প্যারিসে। তাঁদের উপর দায়িত্ব ছিল— একসঙ্গে বসে লীগের একটি কর্মসূচী রচনা করা— দূরে থাকার কারণে তা পালনে সমস্যা হল। শেষে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে বছর ঘুরতেই জানুয়ারির শেষে লন্ডনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের থেকে মার্কস পেলেন তাগাদাপত্র। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠাতে হবে পাণ্ডুলিপিটি, নতুবা ‘তাঁর বিরুদ্ধে আরও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ চিঠিটি যখন পৌছয়, পাণ্ডুলিপিটি অবশ্য তার আগেই পাঠানো হয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে তা লন্ডনের পথে। লন্ডনের বিশপগেটে ৪৬ লিভারপুল স্ট্রিটের ছোট্ট একটি ছাপাখানায় ছাপানো হয় সেই পাণ্ডুলিপি।

১৮৪৮’র ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে প্রকাশিত হয় ২৩-পাতার ছোট্ট সাদাসিধে চেহারার পুস্তিকা: কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার।

‘প্রতিভাদীপ্ত স্বচ্ছতা ও উজ্জ্বলতায় এই রচনাটিতে উপস্থাপিত হয় এক নতুন বিশ্ববীক্ষা— সমাজ জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য সুসংগত বস্তুবাদ বিকাশের সবচেয়ে সর্বস্বীকৃত ও সুগভীর মতবাদ— দ্বন্দ্বিকতা,

শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্ব এবং নতুন কমিউনিস্ট সমাজের স্রষ্টা প্রলোতারিয়েতের বিশ্ব-ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকা।' লিখছেন লেনিন।

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার মার্কস-এঙ্গেলসের সৃষ্টি হলেও, তার একটি অংশ এঙ্গেলসের 'কমিউনিজমের নীতি' বইটির ভিত্তিতে তৈরি হলেও, মার্কসই দিয়েছেন কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারের ভাষা ও ভার। এই ইশতেহারের খসড়া পাণ্ডুলিপিটির একটি মাত্র পাতা খুঁজে পাওয়া যায়। তাতে দেখা যায় এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাকে কমিউনিস্ট পার্টির দিকদর্শন যন্ত্রে পরিণত করতে মার্কস কী অক্লান্ত পরিশ্রমই না করেছেন। সঠিক শব্দ, বাক্য ও অনুচ্ছেদের জন্য তাতে অসংখ্য কাটাকাটি।

প্রথম প্রকাশে পাওয়া গেল মাত্র কয়েকশ কপি। কমিউনিস্ট লীগের সংগঠনগুলির কাছে তা ঘুরতে লাগল হাতে হাতে। প্রথমে ইংরেজি, পরে অনূদিত হয় নানা ভাষায়।

১৮৪৩-৪৮, মার্কস-এঙ্গেলস বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতায় যা-কিছু আয়ত্ত করেছেন, সমগ্র শ্রমিকশ্রেণির অভিজ্ঞতাসহ, সমস্তই সূত্রবদ্ধ করেছেন এই ইশতেহারে। অসাধারণ শব্দ চয়নে, আঁটসাঁটো ও সুবিন্যস্ত আকারে।

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার হচ্ছে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রথম কর্মসূচীগত দলিল। এই সম্পদের মূল্য কোনও দিন ফুরবে না কমিউনিস্টদের কাছে।

ছাপাখানা থেকে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' বেরনোর মুখেই ব্রাসেলসে মার্কসের কাছে খবর এসে পৌঁছয় প্যারিসে বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছে। ১৮৪৮ সালের ৩ মার্চ— ফ্রান্সের অস্থায়ী সরকারের পক্ষ থেকে তিনি পান ফ্রান্সে থাকার আমন্ত্রণ— আর ঠিক সেই দিনই সন্ধ্যার দিকে জারি হয় পরোয়ানা— চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মার্কসকে বেলজিয়াম ছাড়তে হবে। লীগের অন্যান্য সদস্যদের উপরও জারি হয় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। লীগের কেন্দ্রীয় ব্যুরোর সদস্যরা সঙ্গে সঙ্গেই মিলিত হন মার্কসের বাড়িতে। কেন্দ্রীয় ব্যুরোর সকল ক্ষমতা তুলে দেন তাঁর হাতে। সেইসঙ্গেই প্যারিসে একটি নতুন কেন্দ্রীয় ব্যুরো গঠনের ক্ষমতা দেন তাঁকে।

সকলে বাড়ি ছেড়েছেন, আর তারপরেই জোর করে ভিতরে ঢোকে পুলিশ। দরজা ভেঙে তখনই করে দেয় সবকিছু। মার্কসকে ধাক্কা দিতে দিতে টেনে নিয়ে যায়। আটকে রাখে জেলের একটি সেলে। বাড়ি ফিরে জেনি দেখেন দরজার সামনে একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে। ওই পুলিশকর্মী জানান, জেনি যদি মার্কসের সঙ্গে দেখা করতে চান, তাহলে তার সঙ্গে একবার গেলেই হবে। পুলিশের সদরদপ্তরে জেনি গেলে তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ভরঘুরে দেখিয়ে আটকে রাখা হয় পতিতাদের সঙ্গে। ভূয়ো অভিযোগ দেখে বিচারক পরদিন তাদের মুক্তি দেন। মার্কসের উপর লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে সর্বত্র। ঝড় ওঠে সংবাদপত্র ও সংসদে। ফলে মার্কসকে সরকার মুক্তি দেয়। দোষী আধিকারিকদের বরখাস্ত করার কথা ঘোষণা করে।

কিন্তু বহিষ্কারের আদেশের জন্য মার্কসকে চলে আসতে হয় প্যারিসে। এঙ্গেলসও চলে আসেন প্যারিসে। আবারও দিনরাত লীগের কাজ। সংবাদপত্র, গবেষণা ও লেখায় ডুবে থাকা। গণবিপ্লবী সংগ্রামের নির্দেশিকা হিসেবে কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক মঞ্চ, নীতি ও কৌশল কী হবে, তার সূত্রায়ন করাই মার্কস-এঙ্গেলসের কাছে ওঠে জরুরি কাজ। কারণ ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, ভিয়েনা প্রভৃতি একেক দেশে ফুটে উঠছে একেক রকম রাজনৈতিক চিত্র। অতি দ্রুত স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রত্যেকটি বিপ্লবী আন্দোলন ঘটবে নিজস্ব চেহারায়া। এটা অস্বীকার করলে সর্বনাশ।

কমিউনিস্ট লীগের ৪০০ জনকে পাঠানো হয় জার্মানিতে। অভ্যুত্থানে যোগ দিতে এপ্রিল মাসের

গোড়ার দিকে স্বদেশের পথে রওনা দেন মার্কস-এঙ্গেলস। ১১ এপ্রিল, কোলোনে এসে মার্কস নাগরিকত্বের আবেদন করেন। ১৮৪৫ সালে তাঁকে প্রুশিয়ার নাগরিকত্ব ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। এবারে তিনি কোলোনের নাগরিকত্ব পান। পরে চলে আসে মার্কসের পরিবারও। সাংগঠনিক ও তাত্ত্বিক নির্দেশনার কাজের মধ্যেও মার্কস-এঙ্গেলস নতুন করে সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেন। ১ জুন, ১৮৪৮ – মার্কসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘নিউ রাইনিশ জাইতুং’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। সম্পাদনায় এঙ্গেলস তাঁর প্রধান শক্তি। ১৮৪৯ সালের গোড়ায় প্রুশিয়ার প্রাদেশিক সংসদের দ্বিতীয় চেম্বারের নির্বাচনকে মার্কস-এঙ্গেলস সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। জেনারেল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্টের প্রার্থীদের বিজয়ে তাঁদের অবদান অনেকখানি। নির্বাচনে মার্কসের কৌশল সফল প্রমাণিত হয়। পত্রিকার বিরুদ্ধে তার আগেই আক্রমণ আসে। দু’টি মামলায় মার্কস, এঙ্গেলস এবং প্রকাশককে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কমিউনিস্ট নেতা হিসেবে মার্কস যোভাবে সওয়াল করেন, তাতে বিচারকও তাজ্জব বনে যান। উপচে পড়া আদালত কক্ষ করতালিতে ফেটে পড়ে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মার্কস স্বাধীনতা, বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও বিপ্লবের দর্শন সবিস্তারে তুলে ধরেন। অভিভূত বিচারকরা তাঁদের মামলা থেকে নিষ্কৃতি দেন। নতুন পত্রিকা অস্ট্রিয়া, ইতালি, হাঙ্গেরিসহ সারা ইউরোপের অভ্যুত্থানের ব্যাপারে বিপ্লবীদের আশু কর্তব্য নির্দেশ দেয়।

রাইনের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়। ১৬ মে, মার্কস বাইরে থেকে বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাঁকে প্রুশিয়া ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এঙ্গেলসের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়। ১৯ মে পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় কালো কালিতে।

শেষ সংখ্যার প্রথম নিবন্ধে এই অত্যাচারের পিছনে রাজনীতি ও অজুহাতের ধূর্ততা বেআফ্র করে দিয়ে মার্কস কঠোর ভাষায় লেখেন, ‘আমাদের কোনও করুণা নেই, তোমাদের কাছ থেকেও কোনও করুণা চাই না। যখন আমাদের দিন আসবে, আমরাও তখন অত্যাচারের জন্য অজুহাত দেব না।’

প্রুশিয়া ছেড়ে মার্কস চলে আসেন ফ্র্যাঙ্কফোর্টে। সেখানে সাংগঠনিক কাজ সেয়ে বিপ্লবী অভ্যুত্থানে সাহায্য করার কেন্দ্রে হিসেবে চলে আসেন ফ্রান্সে। এখানে থিতু হতে না হতেই জারি হয়ে যায় সরকারি পরোয়ানা। ২৩ আগস্ট, মার্কসের বাড়িতে এক পুলিশ সার্জেন্ট এসে ধরিয়ে দেয় নোটস। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মার্কস ও তাঁর স্ত্রীকে প্যারিস ছাড়তে হবে। জেনি তখন সন্তানসম্ভবা।

অর্থের অভাবে পরিবারকে রেখেই মার্কসকে প্যারিস ছাড়তে হয়। যান লন্ডনে। আর সেই থেকে লন্ডন হয়ে যায় তাঁর সারা জীবনের নির্বাসনের স্থান। তখন বিভিন্ন দেশের বহিষ্কৃত বিপ্লবীরা ভিড় করছেন লন্ডনে। কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যেও মার্কস তাঁদের সাহায্য করার চেষ্টা করেন। ১৫ ডিসেম্বর, ১৮৪৯ – নতুন করে ‘নিউ রাইনিশ জাইতুং’ প্রকাশ করার কথা ঘোষণা করেন মার্কস-এঙ্গেলস। সম্পাদক মার্কস। ১৮৫০ সালের ৬ মার্চ হামবুর্গ থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম সংখ্যা। ওই বছর দু’টি সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হয়। অর্থের অভাব আর পুলিশের হয়রানিতে আর সম্ভব হয়নি।

এখনেই প্রকাশিত হয় মার্কসের ‘ফ্রান্সের শ্রেণিসংগ্রাম।’

মার্কস চাইলে এক সঙ্কুল মধ্যবিত্ত জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু সুখ, বৈভবের সহজ পথ তাঁর নয়। সারা জীবন তাই দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে। খাবার বলতে রুটি আর আলু। একমাত্র লেখা থেকেই সামান্য আয়। নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউনের সংবাদদাতা হিসেবে যা পান, তা-ও অনিয়মিত। আর বন্ধু এঙ্গেলসের সাহায্য। এঙ্গেলস তখন এরমেন অ্যান্ড এঙ্গেলস কোম্পানির ম্যানচেস্টার অফিসের সামান্য কর্মচারী। পেট চালাতে গিয়ে দু’এক সময় পরনের কোট-ট্রাউজার পর্যন্ত বন্ধক

দিয়ে লজ্জায় বাড়িতে। ভাড়া দিতে না পেরে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি। দেনার দায়ে নিলামে যাবতীয় সম্পত্তি।

শেষে লন্ডনের চার নম্বর অ্যান্ডারসন স্ট্রিটে এক কামরার ঘরে জড়োসড়ো হয়ে সবাই। এর মধ্যে চতুর্থ সন্তান ফ্রান্সিসকার জন্ম। এখানেও ভাড়া দিতে না পারায় বাড়ির মালিক কেড়ে নেয় সর্বস্ব। তাড়িয়ে দেয় মার্কস পরিবারকে। জেনির মা কিছু সাহায্য পাঠালে আবার অন্য বাড়ি। তা-ও জলকাদার মধ্যে, আলো নেই, চারদিকে জঞ্জালে ভর্তি। অভাবে বাড়ির সবাই অসুস্থ। বারবার অসুস্থ হয়ে পড়ছেন মার্কসও।

১৮৫১, ফ্রান্সিসকার জন্মের সময় মার্কস লিখেছে এঙ্গেলসকে: ‘আমার স্ত্রী ২৮ মার্চ সন্তানপ্রসব করেছে। সুপ্রসবই হয়েছে। স্ত্রী এখনও শয্যাশায়ী। যদিও, শারীরিক কারণের চেয়ে পারিবারিক কারণই বেশি। আক্ষরিক অর্থেই বাড়িতে এক কপর্দকও নেই। অথচ দোকানদার, মাংস-বিক্রেতা, রুটিওয়ালা ইত্যাদির পাওনার জন্য তাগিদার অন্ত নেই।’

‘তুমি নিশ্চিত আমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হবে যে আমার গৃহস্থালির ছবিটা খুব বিশেষ মনোরম নয়। এবং আমি পেটিবুর্জোয়া পাঁকে গলা পর্যন্ত ডুবে আছি। আর এর উপর আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে শ্রমিকদের শোষণ করার এবং একনায়কত্ব কায়েমের চেষ্টার অপরাধে! বোঝ একবার, কী ভয়ঙ্কর অবস্থা!’

সাতজনদের মধ্যে তিনটি সন্তান মারা যায় পর পর। ১৮৫২’র এপ্রিলে ফ্রান্সিসকা যখন মারা যায়, তখন ঘরে একটি পেনিও নেই। বিক্রি করার মতো আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কফিন কেনার জন্য ছোটোছোটো করছেন মার্কস দম্পতি। সহদয় এক উদ্বাস্ত ফরাসী ২ পাউন্ড দেন। ওই দিয়েই কেনা হয় ছোট্ট কফিন। জেনি লিখছেন, জন্মের সময় ওর কোনও দোলনা ছিল না, আর এই ছোট্ট ‘আশ্রয়ের’ জন্য ওকে কতক্ষণ ধরেই না অপেক্ষা করতে হয়। পুষ্টির অভাবে গুরুতর অসুস্থ জেনিও। পরে আরেকটি সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়। শেষে মারা যায় আট বছরের ছেলে এডগার।

এদিকে দারিদ্র্যে ভেঙেছে মার্কসের শরীর। কমেছে কর্মক্ষমতা। ভালো চিকিৎসা না পেয়ে তিন সন্তানের মৃত্যুর গভীর যন্ত্রণা। তবু আদর্শবোধ থেকে বিচ্যুত হননি। জীবনধারণের সহজ পথ গ্রহণ করেননি।

রাজনীতি আর লেখার কারণে একটার পর একটা দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। কোথাও ভালো করে শুছিয়ে বসার আগেই পিছনে লেগেছে পুলিশ। মিথ্যা অভিযোগে জেলে পুরেছে অথবা চক্ৰিশ ঘণ্টার নোটিশে বিতাড়িত করেছে। বার্লিন, প্যারিস, ব্রাসেলস— সর্বত্র একই অভিজ্ঞতা।

এত যন্ত্রণার পরেও মার্কস বলেছেন, আমাকে যদি আবার নতুন করে জীবন শুরু করার সুযোগ দেওয়া হয়, ঠিক এভাবেই আমার জীবন আমি চালাব।

চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও সর্বক্ষণ বিপ্লবী সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছেন মার্কস। এর মধ্যেই লিখেছেন অবিশ্বরণীয় সব রচনা। ১৮৫১, এঙ্গেলসের অনুরোধে লিখেছেন ‘লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ক্রমেয়ার’। আমেরিকা, প্রাচ্য ও ভারত সম্পর্কে লিখেছেন অনেক লেখা।

অর্থনৈতিক বিষয়ে পড়াশোনা মার্কস শুরু করেছিলেন ১৮৪৪ সালে। উদ্দেশ্য ছিল পুঁজিবাদী বিকাশের সবিশেষ সূত্রগুলির অনুসন্ধান। লক্ষ্য ছিল বুর্জোয়া সমাজের অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ। অর্থনীতি সংক্রান্ত যাবতীয় বই পড়ার সঙ্গেই মণ্ডব্যাসহ প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন। আত্মস্থ করেন সেসময়ের আর্থিক জগতের কাঠামো, তার ইতিহাস, পুঁজিবাদী অর্থনীতির ক্রিয়াকলাপ ও সমাজসম্পর্ক এবং

সভ্যতার উষাকাল থেকে অর্থনীতির গতিপথ— সবকিছু।

এর ফলে ১৮৫০'র মে মাসে বারোশ পৃষ্ঠার যে পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়, সেটিই ছিল মার্কসের ভবিষ্যৎ মহাগ্রন্থের প্রাথমিক খসড়া। পরের বছর গবেষণার কিছু অংশ প্রকাশিত হয়— এ কনট্রিবিউশান টু দি ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি।

ক্যাপিটাল লেখার কাজ মার্কস বারকয়েক শুরু করেছিলেন। শেষে ১৯৬৩ সালের গোড়ার দিকে তিনি যখন পাকাপাকিভাবে লেখার কাজ শুরু করেন, তখন তাঁর মনে হয়, তিনি যে প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, তা একটি নতুন ভিত্তিতে গুছিয়ে তোলা যেতে পারে। তার মানে গোড়া থেকে আবার সবকিছু শুরু করা।

মার্কস নিজেই বলেছেন, ক্যাপিটাল রচনায় তিনি কাজ করেছেন ঘোড়ার মতো। লিভারের রোগটা আবার চাড়া দেয়। সঙ্গে অন্যান্য রোগ। বিশেষ করে বিষফোঁড়া, যাতে তিনি অনবরত ভুগতেন, সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা পেতেন।

অবশেষে পাওয়া গেল অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রায় আড়াই দশকের গবেষণার ফসল।

মার্চ, ১৮৬৭। ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ড লেখার কাজ পাকাপাকিভাবে শেষ করেন মার্কস। সেইসঙ্গেই, আরও দু'টি খণ্ড লেখার পরিকল্পনা করেন। বইটি লেখার কাজ শেষ হওয়া উপলক্ষে মার্কসের সঙ্গে উৎসবে মাতে গোটা পরিবার। খবরটি জানানো হলে এক্সেলস লেখেন, 'বাহবা! প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছে, কালির আঁচড়ে এই খবরটি জানার পর আমার গলা থেকে অজান্তেই এই আওয়াজটি বেরিয়ে এসেছে।'

মার্কস নিজে লিখছেন, 'এই বইটি শেষ করার জন্য আমার হাতের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাতে হয়েছে। এই বই শেষ করার জন্য আমি বিসর্জন দিয়েছি আমার স্বাস্থ্য, আমার জীবনের সুখ, আমার পরিবার।' জেনি লিখছেন, 'এত বেশি কঠিন অবস্থার মধ্যে আর কখনও বই লেখা হয়নি।... যে আত্মত্যাগে একাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে এবং যা অপরিহার্য, তা যদি শ্রমিকরা বুঝতেন— যে এই বই শ্রমিকদের জন্যই, তাদের স্বার্থের জন্যই লেখা।'

মার্কস লিখছেন, এটা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ক্ষেপণাস্ত্র, যা এর আগে আর কখনও বুর্জোয়া ও জমিদারদের মাথার দিকে তাক করা হয়নি।

মার্কস চেয়েছিলেন হামবুর্গে তাঁর প্রকাশক মাইসনারের কাছে নিজেই পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে যাবেন। কিন্তু তাঁর পোশাক আর ঘড়ি বন্ধকে রয়েছে দোকানে। অভাব অনটন মার্কসের জীবনের চিরসঙ্গী। যেমন ১৮৬৫-তে এক্সেলসকে লিখছেন, 'বেঁচে থাকাটা পুরোপুরি বন্ধকী দোকানের উপর নির্ভরশীল।' আরও কয়েকমাস পরে লিখছেন, 'পরিবার প্রতিপালনের জন্য... আমার যদি যথেষ্ট টাকা থাকত, আর আমার বইটা যদি শেষ হয়ে যেত, তাহলে আজ কিংবা কাল একটা লাশ হিসেবে আমাকে ভাগাড়ে ছুঁড়ে ফেললেও, আমার বিন্দুমাত্রও দুঃখ নেই। তবে এখনও পর্যন্ত তা হওয়ার নয়।' যাইহোক, এবারেও সাহায্য করলেন এক্সেলস। পোশাক, ঘড়ি ছাড়িয়ে আনাসহ জেগাড়া হল ভাড়ার টাকা। এপ্রিলের ১৭ তারিখ মার্কস লন্ডন ছাড়লেন। সমুদ্র ছিল ঝোড়ো, উত্তাল। হামবুর্গে কয়েকদিন থাকার পরে মার্কস গেলেন হানোভারে, বন্ধু চিকিৎসক কুগেলমানের সঙ্গে ছুটি কাটাতে। সেখানেই ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডের প্রুফ সংশোধন করলেন। লন্ডনে ফিরলেন মে'র ১৯ তারিখে। তারপর ম্যানচেস্টারে এক্সেলসের সঙ্গে ছিলেন জুনের গোড়া পর্যন্ত। এই সময়ে তাদের আলোচনা হয়েছিল বইয়ের পরিশিষ্টে কিছু সংযোজন নিয়ে।

শেষে আগস্টের ১৫-১৬ তারিখের রাতে এক্সেলসকে লেখা চিঠিতে মার্কস জানালেন, 'এইমাত্র বইয়ের শেষ প্রুফের পাতাটি শেষ করলাম। ... তাহলে এই খণ্ডটি শেষ হল। শেষ যে হয়েছে, তা

একমাত্র তুমি ছিলে বলেই। এই তিনটি খণ্ডের বিরাট কাজ হয়তো কখনোই করে উঠতে পারতাম না, যদি না আমার জন্য তুমি এতখানি আত্মত্যাগ করতে। আমার আলিঙ্গন নাও, অনেক অনেক ধন্যবাদ।’

১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৭। ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডের প্রকাশ।

শুরুতে ১,০০০ কপি। মার্কস অবশ্য এর জন্য অর্থ পেয়েছেন সামান্যই। যা মার্কসের ভাষায়, এই বই লিখতে গিয়ে যা ধূমপান করেছি, তার খরচও ওঠেনি।

পরের বছর, ১৮৬৮তেই ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডের রুশ অনুবাদের প্রস্তাব পান মার্কস। অর্থনীতিবিদ ও লেখক নিকোলাই ড্যানিয়েলসন তাঁকে জানান, সেন্ট পিটার্সবুর্গের প্রকাশক এন পলিয়াকভ তা ছাপতে চান। ভ্লাদিমির লেনিনের জন্ম তখনও হয়নি, তারও দু’বছর বাদে লেনিনের জন্ম। মার্চ, ১৮৭২। প্রকাশিত হয় ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডের রুশ সংস্করণ। এবং, এটাই ছিল জার্মান থেকে ক্যাপিটালের প্রথম অনুবাদ। স্বাগত জানিয়ে মার্কস লেখেন ‘দাস ক্যাপিটালের এক অসাধারণ অনুবাদ।’ প্রথম মুদ্রণের ৩,০০০ কপি শেষ হয়ে যায় দু’মাসেরও কম সময়ের মধ্যে। ওই বছরই প্রকাশ পায় ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডের ফরাসী অনুবাদ। তবে প্রথম ইংরেজি অনুবাদ হয় কুড়ি বছর বাদে, ১৮৮৭-তে।

বাকি দু’খণ্ডের প্রকাশের কাজ মার্কস সৃষ্টভাবে করে যেতে পারেননি। ইতিমধ্যে তিনি আন্তর্জাতিক আন্দোলনের নেতা। প্রত্যক্ষ রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে থাকায় এবং অত্যধিক খাটুনির ফলে শারীরিক অসুস্থতার জন্য ক্যাপিটালের বাকি দু’টি খণ্ডের প্রকাশ মার্কসের জীবিতকালে সম্ভব হয়নি। মার্কসের জীবনাবসানের দু’বছর পর, ১৮৮৫-তে, এঙ্গেলসের চেষ্টায় এবং উৎসাহে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় খণ্ড। আর তৃতীয় খণ্ড ১৮৯৪ সালে।

মার্কস শুধু চিন্তনায়ক ছিলেন না। মার্কসবাদ তাই শুধু তত্ত্ব নয়। বিপ্লবের কর্মসূচী। মার্কস নিজেই অন্য দার্শনিকদের সঙ্গে নিজের পার্থক্য টেনেছেন। দার্শনিকরা চান সমাজকে বুঝতে। দার্শনিকরা চান সমাজকে ব্যাখ্যা করতে। মার্কস চান সমাজকে পালটাতে। কফিহাউস বা ড্রয়িংরুম তদ্বচচার মধ্যবিত্তি বিলাস নয়। যতটুকু সম্ভব, ওই যুগে ততটাই বিপ্লবী পার্টি তৈরির কাজে शामिल হয়েছেন। শ্রমিকশ্রেণিকে সংগঠিত করতে সময় দিয়েছেন।

২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪। আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতি— সুপ্রসিদ্ধ প্রথম আন্তর্জাতিক— তৈরি হয় লন্ডনে। মার্কস ছিলেন এই সংগঠনের প্রাণ-স্বরূপ। আন্তর্জাতিকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মার্কসই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান সংগঠক। আন্তর্জাতিকের সমস্ত দলিল ও ইশতেহার মার্কসেরই রচনা। শ্রমিক আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করতে গিয়ে, বিভিন্ন রূপের অ-সর্বহারা প্রাকমার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদকে (মাতসিনি, প্রুধোঁ, বাকুনিন, ব্রিটেনের উদারনৈতিক ট্রেড ইউনিয়নবাদ, জার্মানিতে লালসীয়েদের দক্ষিণ দিক থেকে দোদুল্যমানতা প্রভৃতি) যৌথ কর্মকাণ্ডের ধারায় প্রবাহিত করার প্রয়াসের সঙ্গে এইসব গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের বিভিন্ন তত্ত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে গিয়ে মার্কস বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণির প্রলেতারীয় সংগ্রামের একটি একক রণকৌশল গড়ে তোলেন।

২৮ মার্চ, ১৯৭১। প্যারী কমিউনের জন্ম। বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণির এই অভিনব ভূমিকায় চমকিত মার্কস। লন্ডনে বসে ব্যাখ্যা করলেন কমিউনের তাৎপর্য। নেতাদের সঙ্গে গড়ে তুললেন গুপ্ত যোগাযোগ। পাঠাতে লাগলেন প্রয়োজনীয় নির্দেশ। তবু রোধ করা গেল না কমিউনের পতন। এইসব ইতিহাসেরই বিশ্লেষণ ‘ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ’ গ্রন্থে। কমিউনের ব্যর্থতায় মার্কস শিক্ষা নিলেন: ফ্রান্সে

শ্রামিকশ্রোণের সাংগঠনিক ও নেতৃত্বের দুর্বলতাই সফল করেছিল শত্রুপক্ষকে।

প্যারী কমিউনের পতন এবং ‘আন্তর্জাতিকে’ বাকুনিপন্থীদের কারণে তৈরি বিভেদের পর, এই সংগঠনটি আর ইউরোপে টিকে থাকতে পারেনি। আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেসের (১৮৭২) পর মার্কস আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদকে নিউ ইয়র্কে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন।

আন্তর্জাতিকের প্রচুর কাজের চাপ, তার চেয়ে তত্ত্ব নিয়ে অধিক পরিশ্রমের কারণে মার্কসের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে।

২ ডিসেম্বর, ১৮৮১। জেনির মৃত্যু মার্কসের কাছে ছিল বড় আঘাত। তিনি নিজেই তখন গুরুতর অসুস্থ। ডাক্তারদের পরামর্শে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মার্কস প্রথমে ফ্রান্সে, পরে আলজেরিয়াতে যান। কিন্তু, আলজেরিয়ার আবহাওয়া ক’দিন এত খারাপ ছিল যে ব্রঙ্কাইটিস রোগী মার্কস আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর ফ্রান্স, জেনিভা, সুইজারল্যান্ড ঘুরে অক্টোবরের গোড়ার দিকে ফিরে আসেন লন্ডনে। বড় মেয়ে জেনি ৩৮ বছর বয়সে ১৮৮৩’র জানুয়ারিতে মারা গেলে মার্কস আরও কাতর হয়ে পড়েন।

মার্কসের দিন ঘনিয়ে আসতে থাকে। প্রতিদিনই এঙ্গেলস এসে কাটাতে মার্কসের সঙ্গে। মার্কসের কন্যা এলিওনের সবসময় থাকতেন বিছানার পাশে।

১৪ মার্চ, ১৮৮৩। বেলা আড়াইটে নাগাদ প্রতিদিনের মতোই এঙ্গেলস এসেছেন। ‘আমরা যখন ঘরের মধ্যে ঢুকলাম,’ পরে এঙ্গেলস লিখছেন, ‘তিনি ঘুমিয়েছিলেন, কিন্তু সেই ঘুম আর ভাঙার নয়।’ চেয়ারে পড়তে পড়তে মার্কস চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন। এঙ্গেলস লিখছেন, ‘তাঁর সামনে অসমাপ্ত কাজগুলি রেখে এবং সেগুলি শেষ করার উদগ্র বাসনা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সেগুলি করতে না পারার শারীরিক অক্ষমতা নিয়ে বেঁচে থাকা, নীরব মৃত্যুর চেয়ে হাজারগুণ বেশি তিস্ত ছিল।’

মার্কসের ইচ্ছানুসারে আড়ম্বরপূর্ণ শোকমিছিল ছাড়াই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। লন্ডনের হাইগেট সমাধিক্ষেত্রে, স্ত্রী জেনির সমাধির পাশে। মার্চের ১৭ তারিখ।

‘মানুষ ছিলেন তিনি, দোষেগুণে যথার্থ মানুষ, অমন মানুষ আমি এ-জীবনে দেখব না কখনও।’ মার্কসকে নিয়ে লিখতে গিয়ে এভাবেই শুরু করেছিলেন পল ল্যাফার্ন, ফ্রান্স এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের নেতা, মার্কস-এঙ্গেলসের বন্ধু ও প্রিয় শিষ্য এবং মার্কস-কন্যা ল্যারার স্বামী, আর শেক্সপীয়রের ‘হ্যামলেট’ এই উদ্ধৃতি দিয়েই ‘কার্ল মার্কস: টুকরো কথা’ শেষ করেছেন মার্কস-কন্যা এলিওনর।

সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এঙ্গেলসের অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী: ‘যুগে যুগে বেঁচে থাকবে তাঁর নাম, তেমনি তাঁর কাজও।’

*১৯১৮, মস্কো থেকে প্রকাশিত লেনিনের লেখা পুস্তিকা, ‘কার্ল মার্কস: এ ব্রিফ বায়োগ্রাফিক্যাল স্কেচ উইথ অ্যান এক্সপোজিশন অব মার্কসিজম’। এই পুস্তিকার ভূমিকায় লেনিন লিখছেন, ‘কার্ল মার্কস নিয়ে নিবন্ধ, যা এখন আলাদা করে প্রকাশ করা হচ্ছে, (যত দূর মনে পড়ে) লিখেছিলাম ১৯১৩-তে। রুশ গ্রানাত বিশ্বকোষের জন্য। নিবন্ধের সঙ্গে ছিল মার্কস সংক্রান্ত সাহিত্যের একটি সুন্দর সবিস্তার গ্রন্থপঞ্জী, অধিকাংশই বিদেশী। বর্তমান সংস্করণে তা বাদ পড়েছে। কারণ, বিশ্বকোষের সম্পাদক, সেন্সরশিপের অজুহাতে বাদ দিয়েছিলেন মার্কস সংক্রান্ত নিবন্ধের শেষাংশ। যেখানে আলোচনা করা হয়েছিল তাঁর বিপ্লবী রণকৌশল নিয়ে। আমি আর সেই শেষাংশটি নতুন করে এখানে দিতে পারছি না। কারণ, আমার কাগজপত্রের সঙ্গেই ওই খসড়াটি হয়তো ক্রাকো অথবা

সুইজারল্যান্ডের কোথাও পড়ে রয়েছে। আমার কেবল মনে আছে, আমি ওই নিবন্ধের উপসংহারে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গেই লিখেছিলাম ১৮৫৬ 'র ১৬ এপ্রিল এঙ্গেলসকে লেখা মার্কসের চিঠির অংশ, সেখানে তিনি লিখেছিলেন: 'জার্মানির সামগ্রিক বিষয় নির্ভর করবে সর্বহারা বিপ্লবে, কৃষক যুদ্ধের দ্বিতীয় সংস্করণের সম্ভাব্য সমর্থনের উপর। আর তারপরই বিষয়টি হবে চমৎকার।'

স্বাধীনস্বীকার

কার্ল মার্কস, এ ব্রিফ বায়োগ্রাফিক্যাল স্কেচ উইথ অ্যান এক্সপোজিশন অব মার্কসিজম: ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন, ১৯১৮-তে মস্কো প্রকাশিত পুস্তিকা

মার্কস-এঙ্গেলস স্মৃতি: বাংলা অনুবাদ, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৬

কার্ল মার্কস: রঞ্জিত চক্রবর্তী

কার্ল মার্কস সংখ্যা, এফ্রণ পত্রিকা ১৯৬৮

কার্ল মার্কস জীবনী: পূর্বতন গণতান্ত্রিক জার্মানির সোস্যালিস্ট = উনিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউট সম্পাদিত

কার্ল মার্কসের জীবন ও কর্মকাণ্ড: মৃদুল দে

কার্ল মার্কস: ইয়েভেগেতিনিয়া স্তেপানভা